

ALISHER NAVOIYNING IQTISODIY QARASHLARI VA ULARNING AHAMIYATI XUSUSIDA

Tursunov Alisher Muxammadnazirovich

Toshkent davlat texnika universiteti professor, i.f.n.

Annotatsiya: Maqolada Alisher Navoiyning ijodida iqtisodiy g‘oyalari tahlil qilingan va ularning tarixiy hamda zamonaviy rivojlanishdagi ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: uyg‘onish davri, boylik, mehnat, savdo, sudxo‘rlik, ishlab chiqarish munosabatlari, daromad, daromadni taqsimlash.

Hozirgi davrda O‘zbekiston rivojlanishida “Milliy uyg‘onishdan – milliy taraqqiyot sari” tamoyili asosida yangi bosqichga qadam qo‘ydi. Bu bosqichda “yangi uyg‘onish” — uchinchi Renessans asoslarini vujudga keltirish yo‘lida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Tarixdan ma’lumki, bizning yurtimiz Sharqning ikki uyg‘onish davrini boshidan kechirgan (IX–XII va XIV–XVI asrlar).

Bu jarayon o‘sha davrda yurtimizda yashab ijod qilgan shaxslarning mehnati bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, shu bois ushbu hodisani tiklash uchun uyg‘onish davrida yashab ijod qilgan namoyandalarni, xususan, Alisher Navoiyning hayoti va ilmiy merosini chuqurroq o‘rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Agar biz o‘tmishdan hozirgi davrgacha milliy tafakkurimiz negizida shakllanib kelgan, turli g‘oya va amaliy harakatlarda o‘z ifodasini topgan el-yurtimizning orzu-umidlari bugungi kunda “Yangi O‘zbekiston” tushunchasida jamuljam bo‘ldi [1, B.19], degan nuqtayi

nazardan yondashsak, bu masalaning naqadar ahamiyatli va dolzarb ekanligiga yana bir bor amin bo‘lamiz.

Butun turk dunyosi Alisher Navoiy ni “shams ul-millat” — millat quyoshi deb barcha davrlarda e‘zoz bilan tilga oladi. Husayn Boyqaro unga “Amiri kabir” (Ulug‘ amir) unvonini beradi. Alisher Navoiy yangi lavozimida mamlakatda tinchlik va osoyishtalikni ta‘minlashga qaratilgan faoliyat yuritgan. U vaqf ishlarini tartibga solishga kirishgan, shaharlarda savdo va hunarmandchilikni rivojlantirishga katta ahamiyat bergan. Natijada shaharlar kun sayin obod bo‘la boshlagan. Uning sa‘y-harakati bilan qishloqlarda dehqonchilik madaniyati yuksalgan.

Alisher Navoiy nafaqat shoir, tarjimon va tilshunos olim, balki davlat arbobi sifatida ham tarixda chuqur iz qoldirgan. U o‘z umrini haqiqat va adolat mezonlarini qaror toptirishga bag‘ishlagan. Uning ijodida iqtisodiy g‘oyalar muhim o‘rin egallaydi.

Ma‘lumki, iqtisodiyot sohasida ilmiy izlanishlar olib borgan olimlar millat qanday boyiydi, degan savolga javob topishga intilganlar. Jumladan, merkantilizm maktabi namoyandalari millat boyligini savdo va muomala sohasida, fiziokratlar qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida, klassiklar esa umuman ishlab chiqarish sohasida deb hisoblaganlar.

Alisher Navoiy o‘z asarlarida mehnat jamiyat boyligining manbai ekanligini, mahsulot yaratishda mehnatning roli va ishlab chiqarish vositalarining ahamiyatini alohida ta‘kidlaydi. U boyligni ikki yo‘l bilan orttirish mumkinligini ko‘rsatadi: birinchi yo‘l — halol mehnat orqali boylig to‘plash; ikkinchi yo‘l — o‘g‘irlik, ta‘magirlik va zo‘rlig hisobiga boyligdir. Navoiy birinchi yo‘lni qo‘llab-quvvatlab, ikkinchi yo‘lni nomaqbul usul sifatida qoralaydi.

Shu bilan birga, u boylikni halol mehnat bilan topish, to‘plash va undan oqilona foydalanish zarurligini ta’kidlaydi. Navoiy aqliy mehnatni, jumladan olimlar mehnatini jamiyat uchun nihoyatda zarur deb bilib, ularni o‘z mas’uliyati va burchini anglashga chaqirgan.

Navoiy xalqaro savdo sohasida faoliyat yurituvchilarga nisbatan ijobiy munosabatda bo‘lgan bo‘lsa-da, mamlakat ichida faoliyat ko‘rsatuvchi olib-sotar savdogarlarga nisbatan salbiy munosabat bildirgan. U mehnatning inson va jamiyat hayotidagi o‘rniga yuksak baho beradi.

Navoiy ijtimoiy hayotni odamlarning birgalikdagi faoliyati sifatida talqin qiladi. Uning fikricha, inson yakka holda hech narsani ishlab chiqara olmaydi. Masalan, dehqonga mehnat qurollari zarur bo‘lsa, hunarmandga non kerak; dehqonga ham, chorvadorga ham hunarmandchilik mahsulotlari zarur. Dehqon mehnatining mahsulini novvoy, unfurush, qushchi, o‘roqchi, mashaqqatchi va boshqalar intiqib kutadi. Shu bilan birga, dehqon ham hunarmand va chorvador mehnati mahsuliga muhtoj.

Demak, Navoiy fikricha, ishlab chiqarish ijtimoiy xarakterga ega bo‘lib, u ishlab chiqaruvchilar o‘rtasidagi munosabatlarsiz amalga oshmaydi. Alisher Navoiy o‘z asarlarida mehnat va mehnatga yarasha taqdirlanish, ish haqining halolligi haqida fikr yuritadi.

Navoiy davlat arbobi sifatida mehnat turlarini keltirgan foydasiga qarab ish haqini tartibga solish siyosatini yuritgan. U mehnatning tabiati ishlab chiqarish munosabatlari xususiyatlari bilan belgilanishini, mehnatkashlarning ijtimoiy ishlab chiqarishdagi o‘rnini hamda jamiyat mehnati bilan alohida mehnat o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni chuqur anglagan.

Shuni alohida ta’kidlash joizki, Navoiy boylikni mehnat qilib ishlab chiqarish masalalari bilan bir qatorda olingan daromadni taqsimlash masalasiga ham e’tibor qaratgan. U 1482 yilda yozgan “Vaqfiya” asarida shaxsan o‘zining yerlaridan olingan daromad misolida daromadning o‘z xarajatlari va oila a‘zolariga yetarli qismini olib qolib, qolgan qismini aholining foydali mehnatiga sarflashga chaqirgan. Binobarin, Navoiy halol yo‘l bilan topilgan boylikni uch qismga bo‘lib, ya’ni birinchi qismini ketgan xarajatlarni qoplashga, ikkinchi qismini daromad egasining o‘zi va oilasining ehtiyojlariga, uchinchi qismini esa aholining ijtimoiy manfaatlariga sarflashni tavsiya etgan. Bu taqsimotni milliy daromadni taqsimlash usulining ilk ko‘rinishi yoki kurtaklari deyishimiz mumkin.

Alisher Navoiy mamlakat iqtisodiyotini yuksaltirishda qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishiga alohida e’tibor bergan. Uning fikricha, dehqon o‘z mehnati bilan o‘z ehtiyoji uchun zarur bo‘lgan mahsulot miqdoridan ko‘ra ko‘proq ishlab chiqarib, jamiyat va uning ishlab chiqarishda ishtirok etmaydigan boshqa qismlarini ham moddiy ne‘matlar bilan ta‘minlaydi. Navoiy “qishloq xo‘jaligining rivojlanishi mamlakat qudratini oshirishda katta ahamiyat kasb etadi” degan fikrni ilgari suradi.

Uning mana shu fikrlari XVIII asrda shakllangan fiziokratlar iqtisodiy maktabi namoyandalari ilgari surgan “millat boyligi manbai qishloq xo‘jaligidir”, “qo‘shimcha mahsulot faqat qishloq xo‘jaligida yaratiladi”, “qishloq xo‘jaligidagi mehnat unumli mehnat” degan fikrlariga mosdir. Navoiy asosiy ishlab chiqarish vositasi bo‘lgan yerlarni kengaytirishga, uning unumdorligini oshirishga katta e’tibor bergan. Uning fikricha, irrigatsiya inshootlarini kengaytirish dehqonchilikni rivojlantirishga olib keluvchi muhim omillardan biri hisoblanadi.

O‘z davrida Navoiy ko‘magida ko‘plab suvsiz yerlar o‘zlashtiriladi, ko‘p zamonlar qarovsiz qolgan ariqlar va kanallar qaytadan qazdiriladi, yangilari barpo etiladi. Zamondoshlari xotiralariga ko‘ra, buyuk Temur tuzuklariga binoan o‘zlashtirilgan yerlar avval o‘z egasiga, ya’ni Navoiyga berilar, Navoiy esa ko‘pincha bu yerlarni qismlarga bo‘lib, ular bilan ishlay oladigan odamlarga in’om qilardi. Natijada ekin maydonlari kengayar, hududlarni suv bilan ta’minlash ham yaxshilanardi.

Navoiy o‘z mablag‘lari hisobidan yana 30 ga yaqin masjid va masjidi jome’lar, 20 ga yaqin hovuzlar, 9 hammom, 16 ko‘prik va 2 to‘g‘on barpo qildirgan [2, B.149]. Navoiy madrasalar, shifoxonalar qurdirib qo‘ya qolmasdan, ularni kerakli darajada jihozlash, o‘z-o‘zini ta’minlash uchun vaqf yerlar ajratib berish, mudarrislar, tabiblar va boshqa xodimlar bilan ta’minlash, ularga oylik maosh, oziq-ovqat, kiyim-kechak belgilashgacha, talabalar nafaqasi va kitoblarigacha — barcha-barchasini mukammal boshqarib, tashkil etib bergan va o‘zi doimo xabar olib, nazorat qilib turishni ham unutmagan.

Navoiy o‘zining “Mahbub ul-qulub” (1500 y.) asarida bevosita o‘z davridagi deyarli barcha ijtimoiy guruh va tabaqalarni insoniylikka, xalq va mamlakatga foydali yoki zararli ekanligi nuqtayi nazaridan tavsiflab, dehqonlar, hunarmandlar va chet el bilan aloqasi bor savdogarlar jamiyatda moddiy boylik yetishtirishda, yaratishda hamda mamlakat boyligini ko‘paytirishda muhim o‘rin tutadi, deb ta’kidlaydi va dehqon xo‘jaliklari barcha el-u yurtni ta’minlovchi asosiy manba ekanligini qayd etadi.

U shunday deydi: “Dehqonning bir don sepganida shuncha hikmat bor, o‘zga ishlarini ta’riflash mahaldur... Olamning obodligi dehqonlardan,

mehnat ahli shodligi ulardandir. Dehqon har qanday ekin ekishga qilsa harakat — elga ham oziq-ovqat yetkazur, ham baraka” [3,B. 70–71].

Alisher Navoiy o‘z qarashlarida faqat dehqonlar bilan cheklanib qolmagan, soliq to‘lash masalalarida ham, qiymat kategoriyasida ham ma’lum ma’noda o‘z ifodasini topgan. Alisher Navoiy o‘zining “Mahbub ul-qulub” asarida “qiymat”, “mulk”, “tejamkorlik” to‘g‘risida ham fikr yuritadi. Qiymat tushunchasiga to‘xtalib, chinni tayyorlash misolida shunday ta’rif beradi: “Chinni idishning qiymati — uni tayyorlashdagi qiyinchiligiga yarashaligi bilandir; uni asrashda qiymatga ahamiyat beriladi. Qiymati oz narsaning hurmati oz” [4].

Tarixdan ma’lumki, Navoiy hayoti davomida doimiy ravishda siyosiy va iqtisodiy faoliyat bilan shug‘ullangan, ularda bevosita ishtirok etgan (bosh vazir, hokim, hukmdor maslahatchisi), davlat boshqaruvi ishlarida faol qatnashgan va bu masalalarga doir qarashlarini yozib qoldirgan. Davlat arbobi sifatida Navoiy har doim aholining ijtimoiy turmush darajasini oshirish, soliqlarni kamaytirish, aholini mehnat bilan band etish, davlat boshqaruv tizimini takomillashtirish orqali davlat va raiyat o‘rtasidagi ziddiyatlarni yumshatish, o‘zaro manfaatlarni uyg‘unlashtirishga harakat qilgan.

Navoiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ziddiyatli ekanligini chuqur anglagan. U ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi har qanday ziddiyatlarni hukmdorning adolatli siyosati orqali hal etish mumkin, deb hisoblagan. Ushbu fikrni u o‘zining dastlabki ijtimoiy-iqtisodiy qarashlari shakllangan “Hiloliya” (1469) asarida bayon etadi. Agar mamlakat hukmdori fanlarni, ayniqsa iqtisodiyot, tarix, falsafa va siyosiy fanlarni mukammal bilsa, u

boshqarayotgan mamlakat obod va badavlat bo‘ladi, aks holda mamlakat qashshoq va xarob bo‘ladi, deydi Navoiy.

Binobarin, Navoiy o‘z davrining siyosiy va iqtisodiy ahvolini yaxshilash, mamlakatning iqtisodiy qudratini mustahkamlash uchun kishilarda gumanistik vatanparvarlik xislatlarini uyg‘otish zarur, deb hisoblagan. Shuningdek, u davlat boshqaruvi tizimi, aholining ijtimoiy ahvoli va jamiyatdagi iqtisodiy munosabatlarni tahlil qilish asosida o‘zining iqtisodiy qarashlarini ilgari surgan va bu qarashlar hozirgi davrda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sh.M. Mirziyoyev. **Yangi O‘zbekiston strategiyasi.** — Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. — 19-b.
2. F.R. Ravshanov. **Alisher Navoiy ning siyosiy qarashlari // Konsensus** xalqaro jurnali, №2 (2020). — 149-b.
3. Sh.N. Tashmatov, X.S. Asatullayev, Z.G. Alaberganov. **Iqtisodiy ta’limotlar tarixi.** — Toshkent: “Iqtisod-Moliya”, 2019. — 70–71-b.
4. https://fikir.uz/blog/fikir_arboblar/18325.html
5. Tursunov A.M. Iqtisodiy ta’limotlar tarixi. Darslik. –T.: “Ma’rifat”, 2023 340 bet.